

Tag me, if you can

Eine FDM-Servicekatalogisierung im Praxistest

Lemaire, Marina

marina.lemaire[at]uni-trier.de

Servicezentrum eSciences, Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4726-2481

Helling, Patrick

patrick.helling[at]uni-koeln.de

Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4043-165X

Zusammenfassung. Die wachsende Bedeutung von Forschungsdatenmanagement (FDM) stellt Forschungseinrichtungen vor die Herausforderung, FDM-Services nicht nur bereitzustellen, sondern auch auffindbar, nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. Die Vielfalt der Angebote, von lokalen bis internationalen Services, erschwert es Forschenden und FDM-Beratungspersonal, passende Dienste zu identifizieren und zu bewerten. Gleichzeitig müssen Anbieter entscheiden, welche Informationen sie bereitstellen, um ihre Angebote nutzbar zu machen. Zudem benötigt die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) einen „förderierten Dienste-Katalog“, um als Teil der European Open Science Cloud (EOSC) zu fungieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde von der GO UNITE! AG „FDM-Beschreibungsmodell“ ein Metadatenmodell entwickelt, das auf bestehenden Modellen aufsetzt und vier Oberkategorien (generelle Informationen, Klassifizierung, Verfügbarkeit, organisatorische Informationen) mit 23 Unterkategorien umfasst. In dem Workshop wird dieses Modell praktisch erprobt und weiterentwickelt. Expert*innen aus verschiedenen FDM-Bereichen werden das Modell anhand von Beispielen aus ihren Einrichtungen evaluieren, um dessen Passfähigkeit, Granularität und Vollständigkeit zu überprüfen. Die Diskussionen sollen Stärken, Lücken und Verbesserungspotenziale aufdecken, insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung von Services, Taxonomien und Auffindbarkeit.

1 Problemstellung

Die stetig wachsende Bedeutung von Forschungsdatenmanagement (FDM) stellt Forschungseinrichtungen nicht nur vor die Herausforderung, FDM-Services bereitzustellen, sondern diese auch auffindbar,

nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. Die Vielzahl an FDM-Services, die von lokalen über nationale bis hin zu internationalen Angeboten reichen, ist allerdings oft noch schwer zu durchschauen. Für Forschende, aber auch FDM-Beratungspersonal ist es daher häufig eine Herausforderung, passende FDM-Dienste für spezifische FDM-Bedarfe zu identifizieren und sie im Vergleich zu anderen FDM-Diensten zu bewerten. Gleichzeitig stehen Anbieter von FDM-Services vor der Frage, welche Informationen sie bereitstellen sollten, um sicherzustellen, dass ihre Angebote gefunden und angemessen eingesetzt werden können. Auch bei der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist die Notwendigkeit eines "förderierten Dienste-Katalogs" (Sure-Vetter 2025) virulent, um die NFDI als einen Node der European Open Science Cloud (EOSC) zu etablieren. Neben der technischen Umsetzung eines solchen Kataloges ist v. a. ein adäquates Metadatenmodell abgestimmt auf die mannigfaltigen FDM-Services der 25 Fachkonsortien sowie der NFDI-Basisdienste die Grundlage eines solchen Angebots.

2 Entwicklung eines Metadatenmodells

Um diese Herausforderungen zu adressieren, hat die GO UNITE!-Arbeitsgruppe "FDM-Beschreibungsmodell"¹ ein umfassendes Metadatenmodell zur Beschreibung von FDM-Services (Lemaire u. a. 2025) entwickelt. Das Modell basiert auf der Analyse und Konsolidierung bestehender Beschreibungsmodelle wie dem

- DIAMANT-Modell (Lemaire u. a. 2020),
- Dienstekatalog der DHd AG Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement (Helling u. a. 2018),
- RDM Navigator des KIT²,
- Serviceverzeichnis Forschungsdaten (SVF)³,
- EOSC Resource Hub⁴ (EOSC 2022) sowie dem
- RISE-DE-Modell (Hartmann u. a. 2019).

Das resultierende Metadatenschema umfasst insgesamt vier Oberkategorien – (1) generelle Informationen, (2) Klassifizierung,

¹ <https://go-unite.de/index.php/ag-fdm-beschreibungsmodell/> (letzter Zugriff 12. Juli 2025)

² <https://www.rdm.kit.edu/RDM/RDM-navigator/index.php> (letzter Zugriff 12. Juli 2025)

³ Inzwischen offline. In der Wayback Machine unter dieser Adresse findbar: <https://web.archive.org/web/20220220083629/https://serviceverzeichnis-forschungsdaten.org/search.html>

⁴ <https://www.eosc-hub.eu/> (letzter Zugriff 13. Juni 2025)

(3) Verfügbarkeit und (4) organisatorische Informationen –, die über 23 inhaltliche Kategorien konkretisiert werden. Diese Kategorien ermöglichen eine detaillierte Beschreibung von FDM-Services und gewährleisten deren Auffindbarkeit sowie Vergleichbarkeit auf generischer Ebene.

3 Workshopkonzept

Im Rahmen unseres 3-stündigen Workshops soll dieses Metadatenmodell nun praktisch erprobt und weiterentwickelt werden. Der Workshop richtet sich an Expert*innen aus verschiedenen Bereichen des FDM, darunter v. a. Anbieter und Nutzer*innen von FDM-Services. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, das Modell anhand von FDM-Services zu testen, die sie aus ihren eigenen Einrichtungen bereits gut kennen. Dabei sollen die Kategorien einzeln anhand eines konkreten Beispiels durchgegangen werden, um Fragen nach der Passfähigkeit, der Verwendung von Normvokabularen, der inhaltlichen Beschreibung, der Granularität, aber auch der Zuordnung zu den Oberkategorien sowie der Vollständigkeit der Kategorien nachzugehen. Durch diese praktische Anwendung soll das Modell insbesondere feingranular evaluiert und auf dieser Basis weiter ausdefiniert werden.

Die entsprechende Diskussion wird sowohl die Stärken des Modells als auch mögliche Lücken und Verbesserungspotenziale aufdecken. Fragen nach der Abgrenzung von verwandten Services, der Entwicklung von spezifischen Taxonomien sowie der bedarfsgerechten Auffindbarkeit von Services werden dabei im Fokus stehen.

Der Workshop bietet eine interaktive Plattform, auf der Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen und Einrichtungen zusammenkommen, um gemeinsam Lösungsstrategien zur formalen Beschreibung von FDM-Services zu erarbeiten. In Gruppenarbeiten werden die Teilnehmenden das Modell anwenden, Beobachtungen, Fragen und Lösungsvorschläge dokumentieren und die Ergebnisse anschließend im Plenum präsentieren. Die daran anschließende moderierte Diskussion wird die Ergebnisse zusammenführen, weitere Herausforderungen und Lösungsansätze identifizieren und erörtern.

Die Ergebnisse des Workshops werden in einem Blogbeitrag veröffentlicht und als Grundlage für die Weiterentwicklung des Metadatenmodells genutzt.

Die Teilnahme an unserem Workshop bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Komplexität von FDM-Services zu diskutieren und praktische Erkenntnisse für die Optimierung des Metadatenmodells zu gewinnen. Durch die Beteiligung an unserem Workshop können die Teilnehmenden nicht nur ihr Wissen über FDM-Services erweitern,

sondern auch aktiv zur Gestaltung eines einheitlichen und praxisorientierten Beschreibungsmodells beitragen. Dies wird nicht nur die Auffindbarkeit und Vergleichbarkeit von FDM-Services verbessern, sondern auch die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer im Bereich des FDM stärken.

Bibliografie

- „EOSC - Catalogue PROFILE 5.0 Provider documentation“, 2022-2023, <https://eosc-catalogue-profile.readthedocs.io/en/5.0/elements.html>.
- Hartmann, Niklas K. und B, Jacob, N. Weiß. 2019. *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>.
- Helling, Patrick, und K. Moeller, B. Mathiak. 2018. „Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften – Der Dienstekatalog der AG-Datenzentren des Verbands ‚Digital Humanities im deutschsprachigen Raum‘ (DHd)“. *ABI Technik* 38 (3): 251–61. <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-3006>.
- Lemaire, Marina, und L. Gerhards, S. Kellendonk, K. Blask, A. Förster. 2020. *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-ServiceLandschaft*. eSciences Working Papers 05. Trier. <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb>.
- Lemaire, Marina, und P. Helling, B. Jacob, S. Kellendonk, R. Schabinger. 2025. *Ein konsolidiertes Metadatenschema für FDM-Services*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15025881>.
- Sure-Vetter, York. 2025. *Erfahrungen mit der strukturellen Gestaltung von NFDI*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14867064>.